

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,

Birlikte beşinci yaşımıza bastık, ne mutlu bize!

2024 yılının son iki sayısından itibaren SoSa online takip edilebiliyor. Bu durum hem izlenme hem de aylık görüntülenme sayılarımızı önemli ölçüde artırdı. Şekil 1’de “sosabulten.com” internet sayfamızda yayınlanan makalelerin 2025 yılında toplam aylık görüntülenme sayılarını sunuyoruz.

Şekil 1. Aylık görüntülenme sayıları (2025 yılı)

Benzer biçimde, dergimizde yayımlanan makaleler atıf almaya başlamıştır. 2026 Mart ayı itibarıyla, 2024 yılında dergimizde yayımlanan 28 yazıya 5 ulusal ve 1 Web of Science kapsamındaki yayında; 2025 yılında yayımlanan 35 yazıya ise 5 ulusal ve 2 Web of Science kapsamındaki yayında atıf yapılmıştır.

Bu gelişmeler dergimizin görünürlüğü ve akademik dolaşımı açısından sevindirici olmakla birlikte, kurumsallaşma ve ulusal dizin standartlarına uyum bakımından kat etmemiz gereken mesafe bulunduğunu da göstermektedir. Nitekim 2024 ve 2025 yılları için TR Dizin başvurularımız olumsuz sonuçlanmıştır. Bu başvuru sürecinden önemli dersler çıkardık; önümüzdeki dönemde dergimizi ulusal standartlara daha da yaklaştırmak için çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda, dergimize yapılan başvurularda titiz bir editöryal değerlendirme süreci yürütürken aynı zamanda hızlı bir yayın akışı sunmaya gayret ediyoruz. 2025 yılı verilerine göre gönderilerin ilk editöryal karar süresi 8 gün; kabul edilen gönderilerde ilk gönderim tarihinden kabul kararına kadar geçen süre ortalama 23 gün; reddedilen gönderilerde ise ret kararına kadar geçen süre 4 gündür. Gönderim tarihinden yayın tarihine kadar geçen süre ise ortalama 40 gündür.

İlk sayımızdan bu yana katkılarınızla büyüyoruz. İlginiz, desteğiniz ve bilimsel katkılarınız için teşekkür ediyor; yeni sayılarımızda değerlendirilmek üzere bilimsel çalışmalarınızı bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, 2025 yılında değerli hocalarımız Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi **Prof. Dr. Ayşe Akın** ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi **Prof. Dr. Şerife Reyhan Uçku**'ya verildi. Hocalarımızı kutluyoruz. Bu sayımızda, bu ödül törenine yer vermekten onur duyuyoruz.

İlk makalemizde Hadijah Mbonde ve Ceyda Şahan, araştırma makaleleri, politika raporları ve kurumsal çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak Uganda'da HIV ile mücadeledeki duruma ve HIV ile yaşayan çalışanların iş deneyimlerine eğiliyorlar: **Uganda'da HIV/AIDS ile Mücadeledeki Durum ve HIV ile Yaşayan Çalışanların Durumu Üzerine Bir Derleme.**

Bu sayımızda iki araştırma makalemiz var.

İlk araştırma makalesi, **Türkiye'de Diyabet ve Kalp Damar Hastalığı ile Yaşam Üzerine Nitel Bir Çalışma: Tedavi Alışverişi.** Bu makalede **Sibel Sakarya ve arkadaşları**, kalp damar hastalıkları ve diyabetes mellitus tanısı olan hastalar ve hasta yakınlarının bildirdikleri deneyimlere dayanarak kronik hastalık yönetimini incelemeyi amaçlıyorlar.

Adana İli Seyhan İlçesinde Görev Yapan Aile Hekimlerinde Benlik Saygısı ile Sigara Tüketimi ve Nikotin Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma ikinci araştırma makalemiz. Bu makalede **Didem Yüzügüllü** ve **Kemal Balıca** düşük benlik saygısının, nikotin bağımlılığı ve sigara içiciliğiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyorlar.

Doğumdan Ölüme İktidar: Biyopolitika ve Nekropolitika Arasında Beden adlı makalede, **Reyhan Kulluk**, “modern iktidarın yaşamın iki ontolojik kutbu olan doğum ve ölüm üzerindeki düzenleyici ve denetleyici pratiklerini Michel Foucault, Achille Mbembe ve Zygmunt Bauman’ın kuramsal perspektiflerinden hareketle analiz etmeyi” amaçlıyor.

Aylin Leblebici Öztürk, ilgi çekici yazılarını sürdürüyor: **İmgeye İndirgenen Yüz**. Yazar, bu makalesinde; yüzün kimlik, temsil, imge ve politik görünürlük bağlamlarında taşıdığı çok katmanlı anlamları inceliyor.

“Kitapları yaktıkları yerde gün gelir insanları da yakarlar” diyor Heinrich Heine. Ray Bradbury, kitapların yakıldığı bir distopik dünya kurguluyor. Bu distopik dünyayı önce Francois Truffaut, sonra Ramin Bahrani filme çekiyorlar. **Bülent Kılıç, Hem Kitap Hem Film** dizisinde bu kez **Fahrenheit 451**’i ele alıyor...

Ahmet Furkan Süner ve Ahmet Can Bilgin, Tezler dizisinde 2025 yılında sosyal bilimler alanında yayınlanmış sağlıkla ilgili tezleri inceliyorlar. 1433 tez azımsanacak bir sayı değil. Bu sayı, sosyal bilimlerde çalışan akademisyenlerin sağlık alanına ilgisini gösteriyor.

SoSa’nın çok renkli ve dinamik görsel içeriğini oluştururken DALL·E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi görselleştirme araçları kullanılıyor. Bu sayıda, Clementine Hunter’ın içten ve anlatı gücü yüksek resim dünyasından esinlenen bir görsel yaklaşım tercih edilirken; kış renkleri sade, ritmik ve güçlü bir resim diliyle yorumlanıyor. Yazılar ise temalarıyla uyumlu ve alegorik sembolizmden yararlanan görsellerle süsleniyor. **Salih Keskin**, sayfa tasarımıyla ve oluşturduğu dijital görselleriyle bültenimizin okunurluğuna katkıda bulunuyor.

Nuray Özgülnar’ın fotoğrafı yine dergimizin kapağında yer almakta...

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler